

PENGEMBANGAN EKOTOURISME KAWASAN PUNCAK PADANGKUKU DI HUTAN LAMBUSANGO KABUPATEN BUTON

¹Indra Gafano, ²Farid Yusuf Nur Achmad, ³Anwar Sadat

^{1,2,3}Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Jl. Betoambari No.36, (0402) 2827038 Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

e-mail: inderaGafonoe1@gmail.com

Article information

Diterima, Juni, 2022

Disetujui, Juli, 2022

Dipublikasi Agustus, 2022

Kata Kunci : Konsep Ekotourisme dan Pengembangan Wisatawan

Received, Juni 2022

Approved, Juli 2022

Published Agustus 2022

Keywords; Concept of Ecotourism and Tourist Development

Abstrak

Puncak Padangkuku adalah salah satu destinasi wisata alam trekking yang menawarkan keindahan alam yang layak di kunjungi letaknya terdapat Di Desa Lambusango Timur, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. dalam pengembangan objek wisata Puncak Padangkuku Masih kurang di kembangkan dengan baik seperti potensi alam, potensi manusia, potensi budaya dan minimnya sarana dan prasarananya yang belum cukup memadai serta perlunya keterlibatan partisipasi dari masyarakatnya. Puncak Padangkuku terletak Di Desa Lambusango Timur, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini di lakukan untuk Pengembangan Kawasan Puncak Padangkuku. Wawancara dan observasi langsung di lakukan untuk mengumpulkan data. Dalam proses pendataan ini, di berikan beberapa pertanyaan di kantor, serta wawancara masyarakat dan pengunjung berjumlah 16 Orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu lebih aktif dalam pengembangan objek wisata Kawasan puncak padangkuku serta perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangannya agar lebih di kenal oleh para wisatawan.

Abstract

Puncak Padangkuku is one of the trekking natural tourist destinations that offers natural beauty that is worth visiting located in East Lambusango Village, Kapontori District, Buton Regency, Southeast Sulawesi Province, Indonesia. in the development of the Puncak Padangkuku tourist attractions, it is still not well developed such as natural potential, human potential, cultural potential and the lack of inadequate facilities and infrastructure and the need for participation involvement from the community. The peak of Padangkuku is located in East Lambusango Village, Kapontori District, Buton Regency, Southeast Sulawesi. In this regard, this research was carried out for the Development of the Padangkuku Peak Area. Interviews and direct observations are conducted to collect data. In this data collection process, several questions were given in the office, as well as interviews of the public and visitors totaling 16 people. The results showed that the village government needs to be more active in the development of tourist attractions in the puncak padangkuku area and there is a need for community involvement in the development process so that it is better known by tourists

1. Pendahuluan

Masalah pariwisata merupakan suatu hal yang sudah mendunia. Masing-masing negara berusaha mempromosikan potensi yang berhubungan dengan kepariwisataannya. Dalam hal ini salah satunya ialah Di Desa Lambusango Timur Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton,

kawasan puncak padangkuku masih sangat kurang di perhatikan oleh pemerintah desa atau belum adanya partisipasi dari masyarakatnya. oleh karena itu pemerintah perlu mengembangkan potensi-potensi wisata di Desa dalam menopang pariwisata kabupaten buton. memang blum ada kontribusi yang di berikan langsung oleh dinas pariwisata kabupaten buton di karenakan Puncak Padangkuku masih dalam tahap merintis atau memulai dari awal, Lambusango Timur salah satunya Objek Wisata Kawasan Puncak Padangkuku yang dimana wisata ini kurang di perhatikan oleh Pemetintah Desa dan kurangnya partisipasi masyarakatnya, padahal Di Puncak Padangkuku mempunyai potensi-potensi yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain dari itu pengelolaan Kawasan Puncak Padangkuku belum mendapatkan fasilitas yang memadai dari pemerintah Desa. seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, tidak adanya lahan parkir, pengelolaan retribusi seperti karcis yang belum tersedia, tidak adanya media sosial atau akun resmi yang dimiliki oleh Pemeritah Desa untuk mempromosikan Kawasan Puncak Padangkuku sehingga bisa di kenal oleh wisatawan lokal maupun regional. Sehingga masyarakat yang ada di sekitaran Kawasan Puncak Padangkuku bisa menambah penghasilan mereka, dari menjual berbagai macam makanan dan sofenir khas Desa Lambusango Timur, jadi di butuhkan peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakatnya yang aktif dalam mempromosikan kawasan Puncak Padangkuku sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan..

2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini memakai metode Kualitatif. Menurut (Sugiyono 20015:15) penelitian kulitatif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian ini adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data di lakukan secara purposive, teknik pengumpulan degan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamia secara hilostik, mempromosikan penelitian sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan data dari pada hasil serta hasil penelitian yang di lakukan di sepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Variabel penelitian adalah obyek penelitian yang kepadanya akan dilakukan penelitian. untuk itu dalam penelitian ini variabel penelitian dapat di jelaskan kedalam 2 perspektif yakni variabel Bebas atau independent Variebele yang disimbolkan dengan yakni (X) Pengembangan Ekotourisme dan varibel terikat Dependent Variebel yang disimbolkan dengan (Y) adalah Pengembangan wisatawan.

3. Hasil dan Analisis

Kawasan Puncak Padangkuku merupakan salah satu destinasi wisata alamiah yang terletak di Desa Lambusango Timur, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, selain itu menawarkan berbagai macam pesona yang sangat indah, di antaranya padang savana, pohon pinus, hamparan batu yan menyerupai emas jika terkena sinar matahari karena pesona itulah tidak sedikit dari pengunjung memilih untuk bermalam di lokasi. Menderikan tenda, merasakan sejuknya udara malam, lalu bercengkrama dengan embun di pagi hari. terletak pada ketinggian kurang lebih 350 meter dari permukaan laut. Selain itu terdapat bermacam keanekaragaman flora dan fauna di sekitaran Puncak Padangkuku. Untuk pengunjung yang datang berkunjung ke puncak padangkuku yang pertama itu wajib melapor ke masyarakat atau pemerintah desa agar di ketahui bahwasanya ada pengunjung yang datang muncak di puncak padangkuku, kemudian pengunjung bisa melakukan langsung perjalanan ke puncak. Dalam melakukan perjalanan estimasi waktu yang di butuhkan kurang lebih 2 jam untuk pemula dan untuk yang sering ke puncak paling cepat 1 jam perjalanan, memang agak menguras tenaga namun semua akan tergantikan ketika berada di puncak. Terlebih dalam perjalanan pengunjung bisa melihat pepohonan yang unik yang tidak ada di tempat lain, dan juga bisa melihat banyaknya pohon pinus yang tersebar di sepanjang jalur dan sampai ke titik Puncak Padangkuku.rimbunnya pepohonan menjadikan udara di sekitar sangat sejuk.

Puncak Padangkuku terdapat beberapa pos untuk tempat peristirahatan yang dimana untuk pos 1 yaitu jalur wahuma-huma, pos ke 2 jalur Lakatingki, pos 3 jalur Lakatingki, Pos 4

terdapat sumber mata air dan sudah tidak jauh langi di titik puncak, dan untuk puncak itu terdapat Celter Camp yaitu tempat untuk mendirikan tenda. Kemudian pada sore hari pengunjung di sajikan oleh pemandangan matahari tenggelam atau sunshet yang begitu indah seakan menghipnotis mata para pengunjung untuk berlama-lama di situ. Di samping itu pengunjung yang datang di buat kaget oleh veiw laut yang sangat indah dan untuk malam harinya pengunjung bisa melihat bulan dan bintang yang begitu indah dan bisa bercengkrama atau berdiskusi pengunjung lainnya, dan di pagi harinya bisa meliha mata hari terbit atau sunrise. Pada puncak padangku selain pemandangan yang hijau dan keindahannya, pengunjung mendapatkan ketenangan.

Adapun faktor internal pendorong pengembangan ekowisata di Puncak Padangkuku adalah sebagai berikut:

1) Potensi Alam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mayang Septianingsih pengunjung mengatakan bahwa: potensi alam yang dimiliki oleh Puncak Padangkuku sangat alamiah seperti hamparan padang safana,banyak pohon pinus,sushet dan sunrise hanya saja perlu kembangkan lagi dengan baik.

2) Potensi Kebudayaan

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Musyafir Amasi selaku masyarakat menyatakan bahwa: beberapa tradisi atau adat istiadat yang berkembang di desa lambusango timur antara lain : tradisi budaya poago-agoa, tradisi mangaru. dengan adanya tradisi tersebut para pengunjung bisa menambah pengetahuan, tidak hanya Objek Wisata Puncak Padangkuku.

3) SDM

Berdasarkan wawancara dengan La Mangke selaku kepala desa menyatakan bahwa: memang sangat perlu kualitas manusianya yang perlu di kembangkan dalam pengelolaan objek wisata. Tidak bisa di pungkiri perlu adanya kualitas manusia atau SDM yang mempuni agar Puncak Padangkuku ke depannya biasa di olah atau di kembangkan dengan baik lagi.

Adapun faktor eksternal pengembangan ekotourisme puncak padangkuku adalah : sarana dan prasarana, yang dimaksud ialah infrastruktur. Sarana dan prasarana yaitu seluruh faktor penunjang seperti pos jaga, Wc umum, lahan parkir, karcis, bak sampah, peta wisata, akses jalan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan La Mangke selaku Kepala Desa menyatakan bahwa ; Pengelolaan objek wisata puncak padangkuku belum optimal dilakukan oleh pemerintah desa,terkhusus dalam sektor eksternalnya dalam pengelolaannya memang masih sangat kurang fasilitas yang tersedia di sekitaran objek wisata, baru tersedia satu pos jaga di pintu masuk. Upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu pendataan diri atau simaksi, simaksi itu sendiri sangat penting bagi wisata pendakian, karena agar mendata para calon wisatawan atau pengunjung yang melakukan perjalanan ke puncak bisa di ketahui oleh pemerintah desa atau masyarakat, takutnya terjadi oleh kondisi yang tidak di inginkan atau terjerumus ke jurang karena jalur yang terjal, pemerinta desa dan masyarakat langsung bergerak cepat mengevakuasi.serta belum ada keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pengembangannya, tetapi harapan saya ke depannya masyarakat ikut berpartisipasi atau membuat inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan Puncak Padangkuku.

4. Kesimpulan

- 1) Ekowisata merupakan suatu model wisata alam yang bertanggungjawab di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola secara alami yang memiliki tujuan untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan unsur pendidikan serta dukungan terhadap usaha konservasi dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat.
- 2) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.
- 3) Faktor pendorong pengembangan ekowisata puncak padangkuku di Desa Lambusango Timur meliputi dua faktor internal dan eksternal.
- 4) Adapun faktor internal pendorong pengembangan ekowisata di Puncak Padangkuku adalah potensi alam (SDA), potensi kebudayaan dan potensi sumber daya manusia (SDM).
- 5) Adapun faktor eksternal pengembangan ekotourisme puncak padangkuku adalah : sarana dan prasarana, yang dimaksud ialah infrastruktur. Sarana dan prasarana yaitu seluruh faktor penunjang seperti pos jaga, Wc umum, lahan parkir, karcis, bak sampah, peta wisata, akses jalan dan lain sebagainya.
- 6) Puncak Padangkuku merupakan destinasi wisata yang masih sangat alami, banyak terdapat spot-spot keindahan seperti, padang rumput yang rimbun, pohon pinus, pemandangan laut. Puncak padang kuku perlu dikembangkan terutama dalam pengadaan sarana dan prasarana dan perlu dipromosikan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekowisata padangkuku adalah Partisipasi masyarakat seperti adanya pemandu wisata dan Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga dapat mengelola puncak padangkuku agar kedepannya semakin indah dan mempesona.
- 7) Pengembangan ekowisata puncak padangkuku berbasis masyarakat merupakan partisipasi masyarakat mengacu pada proses partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, memilih dan mengambil keputusan, melaksanakan upaya penanggulangan masalah, dan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang telah terjadi.
- 8) Pengembangan ekowisata puncak padangkuku melalui partisipasi masyarakat merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat didalamnya dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat, masyarakat memiliki andil dalam hal pengelolaan pembangunan (pengembangan ekowisata puncak padangkuku) yang terjadi di wilayah masyarakat itu sendiri, partisipasi ini sesungguhnya tidak akan berjalan apabila tidak ada pihak yang mewadahi atau melibatkan masyarakat secara langsung, masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan harus dijadikan sebagai subjek pembangunan dan bukan sebagai objek pembangunan..

Referensi

- [1] Argyo.dkk Demartoto, *Habitus Pengembangan Pariwisata: Konsep Dan Aplikasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press., 2014.
- [2] A. Marta, *Starategi Pemerintah dalam pengembangan Ekowisata : (Studi di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*.Nahkoda: jurnal ilmu pemerintahan, 13(22).<https://doi.org/10.35967/jipn.v13i2.3222>, 2016.
- [3]
- [4] A dan Muntasib EKSH. Setyadadi, IA., Hartoyo, Maulana, *Srtategi pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Sembangau Kalimantan Tengah*. Jurnal Manajemen dan Anggribisnis, 2012.
- [5]
- [6] Alifianto, Hastoto. 2015. "Strategi Pengelolaan Ekowisata Air Terjun Grenjengan Kembar Di Taman Nasional Gunung Merbabu." Universitas Diponegoro.
- [7]
- [8] Barreto dan Giantari, *Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk , 2015*.
- [9] Bungin Burhan., *Metodologi Penelitian Kualitatif, (aktualisasi, Metodologi kearah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali pers., 2012.
- [10] Dewi, A., K. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitas Lahan pada Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) di Desa Plukan Kecamatan 91 Gembiong Kabupaten Pati*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 9(1): 42-52.
- [11] Dewi, Oktaviani. 2013. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajenne Dan Kepulauan Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- [12] Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*.Bandung : Remaja Rosda Karya., 2017.
- [13] Faelashafa, *Cara Meningkatkan Pariwisata Indonesia*.Diakses pada hari Selasa, 22 April 2019 .https://m.detik.com/travel/dtravelers_stories/u_1914087/ini-dia-3-cara-meningkatkan-pariwisata-indonesia/1, 2012
- [14] Febriana, Happy. 2017. *Hubungan Partisipatif Masyarakat dengan Keberlanjutan Ekologi, Sosial-Budaya, dan Ekonomi dalam Ekowisata Desa Adat (Kasus Desa Adat Wisata Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)*. Naskah Publikasi Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- [15] Gamal Suwantoro, menjelaskan bahwa "strategi pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap, 2011
- [16] Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat; Sebuah Pendekatan Konsep*.Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- [17] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung., 2014.
- [18] Mira., *Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Ekowisata Agrikultur di Kebun Buah Naga Zore Kota Batam Tahun 2016*. In Andre (Ed.). Batam., 2018.
- [19] Murianto, *Potensi dan Prepsesi Masyarakat serta Wisatawan terhadap Pengembangan Ekowisata di Desa Aik Berik, Lombok Tengah*. Jurnal Magister Pariwisata (JUMPA)., 2014.
- [20] Mohammad. Ridwan, *perencanaan Pariwisata dan Pengembangan Pariwisata, Medan Polonia: PT. Sofmedia, 2012*.
- [21] Nugroho, Irwan. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.